

РАСЧЕТ СТАНЦИИ ТАШКЕНТСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА

¹Старший преподаватель, PhD Нормуродов Шахбоз Улугбековиич,

²Студентка, Зокирова Дилдорахон Жуманазар кизи

¹Ташкентский государственный транспортный университет

²Наманганский инженерно-строительный институт

Аннотация. В данной статье представлен расчет конструкции тоннеля метрополитена на сейсмостойкость. Проведен численный анализ и рассмотрены влияния грунтовой среды на изменение несущей способности и работе способности элементов тоннельной конструкции.

Ключевые слова: сейсмическая нагрузка, тоннель метрополитена, обделка, перемещение, напряжение.

Annotation. This article presents the calculation of the design of the subway tunnel for earthquake resistance. Based on a numerical analysis is conducted the calculations and influence of the soil environment on the change in the bearing capacity and performance of structural elements is considered.

Key words: seismic load, transport tunnel, lining, displacement, stress.

Annotatsiya. Mazkur maqolada metropoliten tonneli konstruktsiyasini zilzilabardoshlikka hisoblash ishlari keltirilgan. Sonli hisoblashning tahlili keltirilgan va grunt muhitining tonnel konstruktsiyasi elementlarini yuk ko‘tarish va ishlash qobiliyatining o‘zgarishiga ta’siri ko‘rib chiqilgan.

Tayanch so‘z va iboralar: seysmik yuk, metropoliten tonneli, qoplama, ko‘chish, kuchlanish.

Тоннельная обделка, работающая совместно с окружающей грунтовой средой представляет собой сложную многократно статическую неопределимую конструкцию. Под действием активных внешних нагрузок, тоннельная обделка деформируется, изменяя своё положение, появляются

отпорные и неупорные зоны [1]. В отличие от трубопроводов тоннельная конструкция имеет большое пустое внутреннее пространство и при рассмотрении деформации в поперечном направлении оси тоннеля, некоторые точки соприкосновения с грунтом могут перемещаться в сторону грунта и наоборот. Важной частью проектирования подземных сооружений, является расчет на сейсмическую нагрузку. Поэтому исследуем сейсмостойкость действующей конструкции станции Ташкентского метрополитена. Из анализа работ [2, 3] для конструкции принята следующая расчетная схема обделки станции (рис.1).

Исходными данными для расчета являются размеры элементов конструкций станции, нагрузка (рис.2) и данные инженерно-геологических изысканий.

В собственный вес конструкции добавляются присоединенные массы грунта в верхней и боковой части станций. Отпор породы будем учитывать с лотковой и стеновой части тоннельной конструкции.

Рис.1. Расчетная схема обделки станции А. Кодирий

Рис. 2. Синусоидальная сейсмическая волна

Расчеты показали, что наибольшие усилия возникающих от воздействия сейсмической силы появляются при $t=0,25$ с. Максимальные усилия внутренних сил возникают в местах соединения сборной железобетонной конструкции (рис.3). В местах соединения сводчатых перекрытий со стенами

конструкции изгибающий момент меняет своё значение. Максимальные перемещения получаются в верхней части конструкции. Силы трения действительно влияет на уменьшение перемещений и усилий в нижней лотковой части конструкций. Анализы показывают, что от воздействия сейсмической нагрузки, наибольшие усилия возникают в местах соединения сборных элементов перекрытий с элементами стеновой части [4, 5].

а)

б)

Рис.3. Результаты расчета на горизонтальную сейсмическую нагрузку:
а) эпюра моментов, б) эпюра поперечных сил, в) эпюра прогиба

При этом отпор грунта существенно снижает эти усилия. Для увеличения сейсмостойкости станции предлагается применение продольных сейсмических поясов по длине станции в местах соединения сводчатых элементов. При проектировании таких особо ответственных сооружений рекомендуется суммировать полученные усилия от сейсмической нагрузки в усилия от статической нагрузки.

Список литературы:

1. Барбакадзе В. Ш., Мураками С. Расчет и проектирование строительных конструкций и сооружений в деформируемых средах. - М.: Стройиздат, 1989, с. 472
2. Miralimov, M. X., & Normurodov, S. U. (2019). CONSTRUCTION FEATURES OF TRANSPORT TUNNELS IN THE MOUNTAIN AREAS OF UZBEKISTAN. Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers, 15(3), 26-35.
3. Гарбер В.А. Научные основы проектирования тоннельных конструкций с учетом технологии их сооружения. НИЦ "Тоннели и Метрополитены". АО "ЦНИИС", 1996, часть 1, с. 169, часть 2, с.220.

4. Miralimov, M. X., & Normurodov, S. U. (2022). BIR IZLI METROPOLITEN TONNEL QOPLAMASI HISOBI. PEDAGOGS jurnali, 2(2), 92-94.

5. Miralimov, M., Normurodov, S., Akhmadjonov, M., & Karshiboev, A. (2021). Numerical approach for structural analysis of Metro tunnel station. In E3S Web of Conferences (Vol. 264, p. 02054). EDP Sciences.